

Termékismertető kiadvány

I. Bevezetés

A Pi Vision Bt. és a Luminatus Innováció Kft. konzorciuma a GINOP-2.1.1-15-2015-00342 azonosítójú pályázat keretében 296 469 108 Ft támogatást nyert a 518 431 876 összköltségű projekt megvalósításához, melynek során létrejött termékeket ismertetjük a jelen kiadványunkban.

A projekt célja egy új teakoncepció tudományos alapjainak kidolgozása volt, melynek révén olyan új, bioaktív, egészségmegőrző hatású természetes összetevőkben gazdagított prototípusokat hoztunk létre, melyek optimálisan egészítik ki a különféle teák kedvező élettani hatását.

A teák egészségvédő hatású összetevői – elsősorban polifenoljai – kedvező élettani hatása tudományosan igazolást nyert, de ez a víz után legnagyobb mennyiségben fogyasztott élelmiszerünk kiváló hordozója lehet további, egészségmegőrzést támogató anyagoknak. Ezen anyagok szervezetbe történő bevitelének legjobban hasznosuló módja, ha a többlet bioaktív anyagot nem közvetlenül a teához adjuk, hanem valamely természetes, a tea izesítésére alkalmas táplálékunk felhasználásával kerül a teába. A várhatóan magasabb előállítási költséget több tényező is jelentős előnyként ellensúlyozza.

1. A fogyasztókkal lényegesen könnyebben elfogadtatható módja ez a bioaktív hatóanyag-tartalom növelésének.
2. A szerves mátrixba beépült anyagok általában jelentősen hatékonyabban szívódnak fel, hasznosulnak a szervezetben, mint a szerves, ill. egyszerű adalékként hozzáadott anyagok. Ez egyrészt csökkentheti a felhasználandó anyag mennyiségét, másrészt megbízhatóbbá teszi a fogyasztó által elvárt élettani hatás érvényesülését.
3. A jelentős K+F ráfordítással kifejlesztett, új, egyedi technológiával előállított összetevők alkalmazása számottevően nehezíti a termékek konkurens cégek által történő másolását, ami stabil versenyelőnyt jelent a piacon a termékeink számára.

A teához fogyasztott tej elsődleges érzékszervi funkciója a tea csersav-tartalmának közömbösítése, egyféle selymes íz biztosítása. Összetett anyag voltánál fogva azonban a tej alkalmas különböző kémiai csoportokba tartozó anyagok széles köre hordozójaként is szerepelni: vízben és zsírban oldódó anyagok egyaránt bejuttathatóak általa a szervezetbe. A szokványos tejtermékek tejsavas fermentációja során is lehetséges mikroelemek

természetes formában való beépítése egyes tejtermékekbe, pl. a joghurtba. A tejalapú termékek használatát azonban korlátozza, hogy meglehetősen sok fogyasztó érzékeny a tehéntejfehérjére. Ez a probléma a legtöbbjüknél kiküszöbölhető kiskérődzők, juh, még inkább kecsketej termékek fogyasztásával.

A teák leginkább elfogadott ízesítése szárított gyümölcsök hozzáadásával történik. A gyümölcsök feldolgozása azonban a leggyakrabban alkalmazott forrólevegős szárítás szempontjából optimális, nem teljesen érett állapotban történik. Ennek következtében a teába kevert gyümölcsdarabok eleve eléggé aromaszegények, és ezt tovább csökkenti a nagy mennyiségű forrólevegővel való szárítás, ami jelentős veszteséget okozhat az egészségmegőrzést támogató hatóanyagokban is. Így gyakorlatilag elkerülhetetlen az aromák hozzáadása az elvárt ízhatás eléréséhez, azonban ezeket a termékeket a fogyasztók egyre nagyobb hányadánál esik kedvezőtlen megítélés alá. Előnyösebb műszaki megoldást jelent a mikrohullámú vákuumszárítás, melynél az alacsony hőmérsékletű szárítás miatt lényegesen kisebb a bioaktív anyag- és aromavesztés. Az eljárás a gyümölcs aromagazdag, érett állapotában is alkalmazható lesz, továbbá az eljárás hatására különleges, a teában való aromaleadást segítő szivacsos szerkezetet nyernek a gyümölcsdarabok.

A méz magában is gazdag egészségmegőrzést támogató bioaktív anyagokban, de ez tovább növelhető egyedi élettani hatást biztosító összetevőkkel. Ennek természetes módja a méhek célzott etetése olyan növényi anyagokkal, melyek a méhek közvetítésével megjelennek a mézben. A projekt során a teában való alkalmazáshoz kidolgozott, egyedi porítási eljárással olyan összetevőt hozunk létre, melynek révén a természetes édesítő hatás mellett tovább növelhető a teák polifenoltartalma, valamint olyan anyagok (pl. prebiotikumok) is bejuttathatók, amelyekkel különleges élettani hatás érhető el a fogyasztók immunfunkciói működésének támogatása révén.

A piacon kapható ízesített teakeverékek természetes vagy mesterséges aromáknak köszönhetően nyújtanak kedvező élményt a fogyasztók számára a doboz bontásakor és a tea forróvizes felöntésekor. A tea ivása során azonban már jóval szegényebb az élmény, mert az aroma anyagok a forró víz miatt igen gyorsan eltávoztak. Ráadásul ez az aromákkal való kezelést egyre kevésbé fogadják el a fogyasztók. A tea bár kifejezetten alkalmas lenne fokozott egészségvédő hatás biztosítására, nem található a piacon olyan élvezeti teatermék, mely tudományosan megalapozott, igazolt élettani hatású anyagokban gazdag ital formájában állna a vásárlók rendelkezésére. Ezek figyelembevételével kifejlesztendő

teakeverékeink fő újdonsága a tudományosan megalapozott technikákkal előállított összetevők érzékszervi és egészségmegőrzést támogató élettani hatásának összehangolásán alapszik. A prototípusok egyedi jellemzői egyben a termékek utánzását is jelentősen megnehezítik.

II. A projekt céljai

A projekt során olyan tudományosan megalapozott prototípusok kifejlesztését tűztük ki célul, melyek hazai és nemzetközi tekintetben is egyedülállóak lesznek. Ennek alapja, hogy új, a jelen projekt keretében kidolgozott egyedi eljárásokkal állítjuk elő az ízesítéshez használt, magas íz- és aroma tartalommal rendelkező gyümölcsszárítmányokat, valamint az egészségvédő hatást nyújtó joghurt- és mézport egyaránt. Újdonságnak számít az is, hogy biológia modellkísérletekkel igazoltuk az összetevők és a kész teatermékek potenciális élettani hatását. Az új termékek forgalmazása nem csak a gyártók számára hozhat gazdasági előnyöket, hanem a fogyasztók egészségmegőrzésén keresztül a nemzetgazdaság egészére is kedvező hatást gyakorol. Az alábbiakat tekintettük a projekt fő megvalósítandó innovatív értékeinek:

1. A teatermékek körében nem találunk olyat, amelyet tudományos igényességgel terveztek volna az élvezeti érték és a megnövelt egészségvédő hatás tekintetében egyszerre optimalizálva.
2. A tejtermékek körében újnak számít a cink és a szeléntartalom növelése a fogyasztók immunrendszeri funkcióinak támogatására. Az így készült joghurtpor tehéntejből készítve is nemzetközi újdonság, juh-, ill. kecsketejből pedig önmagában, nem teatermékekben használva is piacépes különlegesség, ami elsősorban a közel-, ill. a távol-keleti piacokon bír piaci potenciállal.
3. A méz kedvező élettani hatását a bélmikrobiota számára kedvező hatású prebiotikumokkal növeljük, így olyan méz alapú terméket hozunk létre, melyhez hasonlót nem találunk a nemzetközi piacokon sem.
4. Fokozza az egyediséget – és ezzel korlátozza a versenytársak általi másolás veszélyét – az újonnan kidolgozott porítási eljárás, valamint a teában való oldódást elősegítő, szintén új fejlesztésű kapszulázási technika. A jelenlegi eljárások során a levegő nedvességtartalmával való reakció megelőzését tekintik elsődleges elvárásnak, ezért a porított élelmiszerek általában lassabban oldódnak fel. Számunkra olyan eljárás

szükséges, mely a két ellentétes elvárást, a csomagolás és a tárolás alatti nedvességellenállási képességet a gyors oldódással kell egyszerre teljesíteni. Ennek biztosítására dolgozunk ki a porított alapanyagok kiszerezéséhez egy egyedi kapszulázási módot, mely lényegesen megkönnyíti a filteres teák folyamatosan azonos minőségben történő előállítását.

5. A teák között nagy kedveltségnek örvendő gyümölcsös ízesítést aromák használata nélkül biztosítjuk, amely szintén példa nélküli a teatermékek körében idehaza és külföldön is. A projekt során kidolgozott egyedi vákuumszárítási eljárással kifejezetten a teában való kioldódásra optimalizált szárítmányokat készítünk, melyek bioaktív hatóanyag-tartalmát is vizsgáljuk a termékben való alkalmazás előtt.
6. Az új K+F eredményekre épülő termékeink versenyképességét erősíti, hogy olyan mikrohullámú vákuumszárító berendezés prototípusát fejlesztjük ki, amely kiválóan alkalmas a különböző gyümölcs- és zöldségfélék szárítmányai élvezeti értéke és bioaktív hatóanyag-tartalma technológiai paraméterekkel való összefüggésének vizsgálatára. Ez teszi lehetővé, hogy a teaízesítés szempontjából optimális érettségi állapotú növényi alapanyagot úgy dolgozhassuk fel, hogy az adott teaféleség készítési előírásai mellett lehető legkedvezőbb ízleadású szárítmányok álljanak rendelkezésünkre. Így elkerülhetővé válik a természetes aromák használata is. Ez az adalékmentes (clean-label) termék kategória, amelyért extraköltséget is hajlandók kifizetni a prémium termékeket vásárló fogyasztók.

III. A kutatási-fejlesztési folyamat bemutatása

Az alábbi lépések, feladatok megvalósításával értük el céljainkat.

1. Cink- és szelénsók, valamint prebiotikumok kölcsönhatásának tanulmányozása tejsavas fermentációban

Eltérő cink és szelén formákat alkalmaztunk az 50% RDA, 100% RDA, 100% UL, 200% UL dózisban tehén-, juh- és kecsketejben. A legnagyobb koncentrációjú mikroelem-adalék mindkét fém esetben szignifikáns gátló hatású volt. Az érzékszervi minőséget is hátrányosan érintette a legnagyobb adagú kiegészítés, de ennek mértéke erősen függött az aktuális zsírtartalomértéktől. A hatféle vizsgált prebiotikumból kiválasztottuk a tervezett technológiával kompatibiliseket.

2. Különböző tej alapú termékek teában való alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása

A joghurttechnológia 4 különböző pontján kerültek a tejbe bekeverésre a bioaktív összetevők. A legjobb érzékszervi bírálati pontokat a melegítés után, de még homogénezés előtt bekevert adalékkal készült termék kapta, ami könnyen integrálható egy nagyüzemi technológiába. A szelén és a cink készítmény beinjektálása a homogénező szívó oldalán volt megvalósítható.

3. Funkcionális joghurtok teában való alkalmazásra optimalizált porítási technológiájának kidolgozása

Eltérő prebiotikumadagokat, valamint a cink- és a szelénkezelés különböző kombinációit vizsgáltuk a kísérleti joghurtok poríthatóságára és az érzékszervi minőségre gyakorolt hatás szempontjából különböző zsírtartalmú tejekben. Az 5 %-os inulin adagolás mellett a tehén- és a kecsketejnél 3,5 %-os, a juhtejnél az 5 %-os zsírtartalmú kiindulási alapanyag bizonyult kedvezőnek.

4. Mikrohullámú vákuumkezelés hatása gyümölcsök és zöldségek bioaktív hatóanyag-tartalmára

Kilenc paraméter nagy számú kombinációja mellett vizsgáltuk a szárított anyagok tulajdonságait. A műszaki paraméterek közül a fizikai tulajdonságokra a fajlagos energia bevitel, a kémiai tulajdonságokra pedig az alkalmazott vákuum volt a leginkább befolyásoló tényező. A mikrohullámú vákuumszárítás magas arányú bioaktív komponenssel rendelkező, teákhoz értéknövelés céljából kiválóan adagolható szárítmányok előállítására alkalmasnak bizonyult.

5. Teaízésítésre optimalizált, gyümölcs- és zöldségszárítmányok prototípusainak kifejlesztése

Tizennyolcféle alapanyag különböző módon való kezeléssorozattal meghatároztuk az optimális energiahatékonyságot és az optimális kezelési menetrendeket az adott gyümölcs-, ill. zöldségfélésegekhez. A tárolási tesztekben a bioaktív anyagok mennyisége az idő előrehaladtával folyamatosan csökkent, de egy év elteltével is megmaradt az eredeti érték 60-70%-a.

6. Polifenolos és antioxidáns anyagok prebiotikumokkal való kölcsönhatásának vizsgálata mézmátrixban

Öt különböző mézre, ill. méhtermékre alapozott mátrixot alakítottunk ki, melyben különböző növényi kivonatok, ill. alga bioaktív anyagainak jelenlétét és stabilitását vizsgáltuk. Eredményeink szerint az anyagok kellően stabilak maradnak a tárolás során. Az emésztési modellben végzett vizsgálatok szerint a bioaktív összetevők több mint 90 %-ban megőrződnek a forróvízes oldást követő emésztés során is, így a kialakított összetételváltozatok megfelelő kiindulási alapot jelentenek a termékfejlesztéshez.

7. Porítási és kapszulázási eljárás kidolgozása teaízesítésre alkalmas mézkészítmény előállításához

A különböző bioaktív anyagkombinációkat tartalmazó mézkészítmények por formába hozásának egyedi technológiáját fejlesztettük ki. A porításhoz szükséges nedvességgötő adalékanyagok közül a maltodextrint és a természetes eredetű, nagy inulintartalmú csicsókasűrítményt, ill. kombinációjukat találtuk a legalkalmasabbnak. A porok nagy nedvszívó képessége miatt igen költséges csomagoló gépet igénylő kapszulázás helyett a költséghatékony tablettás kiviteli formában fejlesztettünk ki hatféle új prototípust.

8. Tea hatóanyagok kölcsönhatásának feltárása az alkalmazni tervezett bioaktív összetevőkkel

A tea bioaktív anyagai közül elsősorban a polifenolok emésztés-élettani hatását vizsgáltuk meg emésztési modellben mért fehérje-, ill. lipidbontási folyamat tekintetében. Megállapítottuk, hogy sem a teák polifenoljai, sem pedig a termékekben funkcionális összetevőként alkalmazni tervezett algák alkotói nem módosítják szignifikánsan a lebontási folyamatokat az élettani szempontból releváns koncentrációtartományokban.

9. Teaprototípusok kifejlesztése és eltarthatóságuk vizsgálata

Nyolc tea termékváltozat prototípusát dolgoztuk ki zöld és fekete teák, valamint különböző ízesítésű mézporok, joghurtporok és mikrohullámú vákuumszárítással készült gyümölcsök felhasználásával. A termékváltozatokon részletes analitikai és a potenciális élettani hatásra kiterjedő vizsgálatokat végeztünk, és megállapítottuk, hogy minden prototípusunk meghaladja a piacon lévő hasonló termékek releváns tulajdonságait.

IV. A létrejött prototípusok bemutatása

1. Tehén-, juh- és kecsketej alapú, cinkben és szelénben gazdagított, prebiotikummal kiegészített joghurt gyártási technológiája

Folyamatábra - Bekeverés hőkezelés előtt

A fenti gyártási lépéseken és alkalmazott műszaki paraméterek mellett történik a cinkben és szelénben gazdagított, prebiotikum tartalmú joghurt gyártása. A kiindulási anyag 3,5 %-os zsírtartalmú tehén, ill. kecsketej. Juhtej esetében 5 %-os zsírtartalom kerül beállításra. Az adalékolás során 5 % Frutfit HD prebiotikum, 0,3 mg Se és + 25 mg Zn kerül a tejbe. A kultúrázáshoz a Lyofast Y250joghurtkultúráját használjuk.

2. A fenti bioaktív anyagokban gazdag, különböző tejekből készült joghurtok egyedi porítási technológiája és a joghurtporok

Folyamatábra - Bekeverés - alvasztás - fagyasztás – fagyasztva-szárítás

A teakeverékekben való alkalmazásra kifejlesztett, megnövelt funkcionalitású joghurtporok a fenti technológiai lépéseken keresztül kerülnek előállításra.

3. Különböző mézek, ill. gyógynövények kivonatával, ill. algával, valamint prebiotikummal gazdagított méhtermékek porítási technológiája

A gyógynövénykivonat-, ill. alga tartalmú speciális méhtermékek az alábbi módon készülnek.

1. Cukor hozzáadása: ez lehet mono-, di-, illetve oligoszacharidok keveréke, ahol jellemzően fruktózt és szacharózt, valamint F40 izocukrot használtunk. Az 1: 1, illetve 1:2, illetve 1:3 keverési arány közül az 1:2 bizonyult ideálisnak, azaz 1 rész növényi kivonathoz, ill.algatenyészethez 2 rész cukrot adtunk.
2. pH beállítás: fermentált almaecetágy, illetve tejsav hozzáadásával, 0,2-0,4 m% fermentum szükséges.
3. pH ellenőrzés 12-24 óra múlva: a pH-t ellenőrizzük, és amennyiben szükséges (5 pH felett) ismételt fermentum hozzáadásával optimalizáljuk a méhtakarmányt.
4. Beetetés: ez a korábbi gyakorlat alapján etetőtasakokban történik, egy család átlagosan 2,5-3 kg/nap mennyiséget tud elfogyasztani a környezetében lévő méhlegelőtől, illetve a méhcsalád kondíciójától függően.

5. Etetés: 21 napig, melyet követően célszerű a pergetés, ezen időszak alatt a méhek 25-35 kg gyógynövényes-, ill. algás mézet képesek előállítani.

A szárítási, porítási eljárás során 10 % magas inulintartalmú csicsókasűrítményt és 35 % maltodextrint adunk a mézhez. Egyenletes elkeverés után és szárító tálcákon való elterítés után vákuum szárítóban 45 °C középhőmérséklettel, átlagosan két óra hosszat 10-15 millibar vákuum érték között szárítjuk. Az elkészült, lemezes szerkezetű szárítmányt őrlőberendezésen szitendízeljük egyenletes 0,1-1,0 mm közti szemcseméretűre.

A létrejött mézporok az alábbi átlagos beltartalmi értékekkel rendelkeznek.

	glükóz, mg/g	fruktóz, mg/g	szaharóz, mg/g	összes cukor, mg/g	fruktóz /glükóz	polifenolmg GAE/kg
Akác mézpor	218,91	298,86	2,43	520,19	1,37	1110
Csalán mézpor	237,61	260,83	11,44	509,88	1,10	1055
Csipkebogyó mézpor	268,92	261,92	13,94	544,78	0,97	2018
Hárs mézpor	229,60	231,68	22,52	483,79	1,01	1035
Homoktövis mézpor	253,32	250,93	15,00	519,26	0,99	987
Kamilla mézpor	286,61	264,05	4,54	555,20	0,92	1175
Napraforgó mézpor	270,48	299,95	3,00	573,43	1,11	1042
Orvosi zsálya mézpor	226,32	238,05	84,08	548,45	1,05	990
Vegyes mézpor	214,86	310,24	2,00	527,10	1,44	1081

4. Gyümölcsök és zöldségfélések egyedi mikrohullámú vákuumszárítási technológiája és az így létrehozott szárítmányok prototípusa

Tizennégyféle gyümölcs, ill. zöldség vákuumszárítási tulajdonságait vizsgáltuk, aminek során meghatároztuk az adott terméshez megfelelő, a teában való alkalmazást leginkább elősegítő szárítási protokollt. A szárítási eljárás üzemi alkalmazható technológiájának kifejlesztését egy e célra kifejlesztett, széles tartományokban állítható berendezésben végeztük. A berendezés főbb jellemzői:

- Mikrohullámú teljesítmény: 18kw
- Névleges teljesítmény: $\leq 22\text{kw}$
- Maximális vízpárolgatatás: 22kg/h
- Relatív vákuum: -95kPa or 52Mbar
- Elektromos feszültség: 110-440V igény szerint
- Elektromos frekvencia: 50 or 60 HZ igény szerint
- Teljesítménybeállítás pontossága: $\pm 1\text{kW}$
- Hőmérsékletbeállítás pontossága: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Szárítási hőmérséklettartomány: 40-200 $^\circ\text{C}$
- Üzemi hőmérséklet: -5-45 $^\circ\text{C}$
- Üzemi páratartalom: $\leq 80\%$
- Mikrohullám szivárgás: $\leq 1\text{ mW/ cm}^2$
- Szárításra alkalmas terület: 3.5 m²
- Berendezés hossza: 2300mm
- Berendezés mélysége: 1750mm
- Berendezés magassága: 2100mm
- Berendezés tömege: 3000kg
- Szükséges teljesítmény: 22kVA
- Telepítési hely: tiszta, pormentes
- Maximális hőmérséklet: 45 $^\circ\text{C}$
- Minimális hőmérséklet: -10 $^\circ\text{C}$
- Relatív páratartalom: $\leq 85\%$

A szárító által kibocsátott mikrohullámú teljesítmény 18 kW. Egy modulárisan felépülő vízhűtéses biztosítja a szárító magas hatékonyságát, terhelhetőségét és hosszú életidejét.

Speciális transzformátorok gondoskodnak a túlhevülés elleni védelemről (7,5 kg tömegű réztekercs felel a berendezés stabilabb működéséért és hosszabb élettartamáért). A berendezés kialakítása mikrohullámú teljesítményt takarít meg, megkímélve a magnetronokat a károsodástól.

A magnetron rendszer elkülönül a transzformátor rendszertől. Az alkalmazott vízhűtéses technológia hatékonyan csökkenti a az elektromos komponensek üzemi hőmérsékletét hosszútávú működés során 95 °C-ról 55 °C-ra. Mindez a berendezés 24 órás stabil működését teszi lehetővé.

Magasfeszültségű táp vezérel 6 mikrohullámú csövet. A transzformátorok speciális váltó állapotú tápellátást használnak, így nincs szükség kondenzátorok és diódák alkalmazására, ezzel védik a transzformátort a túlhevülés miatti kigyulladásától. A kondenzátor és a diódák ugyanis nedvesség vagy nagy páratartalom hatására könnyen kigyulladhatnak. A tápforrás és a magasfeszültségű vezetékek víz- és pormentes védő bevonattal vannak ellátva.

Mintatartó tálca dimenziója: 690x310 mm-es kosár, összesen 16 darab, teljes lefedett felület 3,5 m². A tálcák két szinten helyezhetők el, és teflonnal bevonhatók, vagy védőfolyadékkal feltölthetők.

Betöltés és kiürítés menete: A szárítandó mintát a kosárban szét kell teríteni, majd behelyezni a kosarat a vákuumszárító mozgatható tálcájára, ezt követően a berendezés ajtaját gondosan be kell zárni.

Mintatartó tálca mozgatásának menete: A tálcát a csatlakoztató nyélhez kapcsolódik, melyet egy leengedő motor vezérel, ami 360°-os többdimenziós mozgatást tesz lehetővé, minden oldalon egységes szárítást biztosítva. Egyszerű és kényelmes kezelés, minimális operátori munkavégzéssel. A vákuumszárító kamra 8 mm vastag rozsdamentes acélból készült. A kamra belsejében egy 120 mm méretű tengely biztosítja a tálca forgását, mely jól ellenáll mindenféle deformációnak.

Dinamikus lezárás: A csatlakozó egységes a vákuumkamrán túlra is kiterjednek, így a mikrohullámú szivárgás megakadályozása érdekében fojtó tekercset alkalmaznak. Ezzel egyidőben a mechanikus vákuumzár biztosítja a szárításhoz szükséges mértékű vákuumot.

Az egyes termésekre kidolgozott technológiák főbb műszaki paraméterei

Alapanyag	Darabok mérete	Kezdeti szárazanyag-tartalom [%]	Számított végső szárazanyag-tartalom [%]	Kezelési idő [perc]	Teljes szárítási idő [perc]	Összes bevitt névleges energia [kJ]	Intenzitás [%]
Alma	16 cikk / alma	13,09%	80,31%	50	110	2550	45,45%
Ananász	6 mm széles negyed szeletek	13,21%	105,68%	40	90	2040	44,44%
Cékla	6 mm szeletek	11,88%	100,25%	50	110	2550	45,45%
Gránátalma	bogyók	21,13%	78,36%	40	80	2040	50,00%
Kivi	1 cm -es szeletek	16,40%	97,19%	50	80	2550	62,50%
Mandarin	felezett gerezdek	14,61%	125,68%	30	45	1530	66,67%
Mangó	3 cm-es darabok	14,48%	93,28%	34	78	1734	43,59%
Narancs	felezett gerezdek	15,17%	88,20%	50	100	2550	50,00%
Sárga grapefruit	felezett cikkek	11,72%	65,60%	50	110	2550	45,45%
Sütőtök	8mm szeletek	16,77%	94,48%	50	80	2550	62,50%
Piros	felezett	9,07%	98,36%	40	90	2040	44,44%

grapefruit	cikkek						
Pomelo	felezett cikkek	13,39%	98,62%	50	110	2550	45,45%

Az egyes termékek beltartalmi paramétereit

Alapanyag	C-vitamin ($\mu\text{g/g}$)	Összes polif. mg GAE/kg	DPPH mMTr/kg	Összes színanyag, karotinoid ($\mu\text{g/g}$)	HMF tartalom mg/100 g
Alma	11,42	4778	7,65	5,52	nd.
Ananász	1212,48	6608	17,84	64,26	3,14
Borbolya	13,47	33849	162,14	2,01	36,74
Cékla	246,73	7951	44,91	2,17	nd.
Eper	707,97	16143	100,36	12,03	10,50
Gránátalma	112,62	10548	71,41	2,84	nd.
Kiwi	6353,08	5838	25,32	104,40	5,94
Mandarin	3393,61	7301	32,96	451,33	nd.
Mangó	733,51	2816	12,47	169,06	1,93
Narancs	3552,15	8541	33,29	62,86	nd.
Sárga grapefruit	2344,26	10689	11,46	3,73	0,76
Piros grapefruit	3561,99	9774	17,06	896,57	15,73
Pomelo	3617,83	6513	15,72	8,82	4,12
Sütőtök	997,06	1695	nd.	1036,30	nd.

5. Funkcionalizált joghurtporból és különböző mézporokból összeállított tablettá technológiája és a tabletták prototípusa, mely teában, de akár önálló termékként is forgalomba hozható

A különböző funkcionális adalékprototípusok felhasználásával olyan, nemzetközileg is egyedülálló termékeket hoztunk létre, melyek garantált, tudományosan tervezett és ellenőrzött egészségvédő hatással rendelkeznek. A teák aromatartó tasakba egyedileg csomagolt filterek formájában kerültek kidolgozásra a gyártás során megőrzött bioaktív anyag- és aromatartalom védelme, valamint a nedvszívó porok stabilitásának biztosítása érdekében.

A kísérleti teakeverékek bioaktív hatóanyag-tartalma

Minta sorszáma	összes polifenol (mg GAE/kg)	összes antocián (mg CAE/100 g)	összes karotinoid (µg/g)	C-vitamin tartalom (µg/g)
sencha zöld tea joghurtos mézporral és szárított eperdarabokkal	2331	125,2	412,27	211,42
sencha zöld tea mézporral és szilvadarabokkal	3087	115,0	653,28	176,33
sencha zöld tea algás mézporral	1658	136,5	636,30	180,12
darjeeling tea joghurtos mézporral és szárított barackdarabokkal	2921	385,3	452,17	397,06
darjeeling tea csipkés mézporral és szárított ananászdarabokkal	3694	104,7	352,84	226,70
darjeeling tea homoktövisbogyós mézporral és mangó darabokkal	2826	485,3	478,82	213,47
oolong tea joghurtos mézporral és szárított málnadarabokkal	2763	116,7	104,40	617,03
oolong tea algás mézporral	2838	185,5	896,57	340,26

V. A létrejött eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága

Korunkban a táplálkozási szokásokban egyre jobban előtérbe kerülnek az egészségtudatos étrendhez, illetve a wellness trendhez illeszkedő, egészségmegőrző és egészségvédő élelmiszerek. A jelen projektben kifejleszteni tervezett egyedi és igazoltan egészségvédő hatású élelmiszerek piaca jelenleg mintegy 130 Mrd \$ értékű világszinten. Az alábbiakban látható, hogy az utóbbi két évtizedben a funkcionális termékek forgalmában évi 15-18 %-os növekedés figyelhető meg, ami becslések szerint fokozódni fog a közeljövőben, különösképpen az európai és amerikai piacokon.

- 2002-2004 között 35 %
- 2004-2009 között 27 %
- 2010-2013 között 18 %
- 2014-2017 között 19 %

E tény fontosságát kiemeli, hogy az élelmiszerpiac átlagos növekedése 2 %-ra tehető, így egyértelműen megállapítható, hogy dinamikus bővülést új, funkcionális élelmiszerek bevezetésével lehet elérni. A projektben létrehozott új prototípusok mindegyike jelentős figyelemre számíthat, bár eltérő mértékű részt képviselnek e piacon. A funkcionális termékek között mintegy 2/3 arányt képviselnek, tehát uralkodónak nevezhetők a tejtermékek, aminek fő összetevője, hogy – a projekt egyik fejlesztési irányát is képező – tejtermékeket a lakossági minden szegmense és korosztály vásárolja, így a piaci értékesítés lehetőségei kedvezőnek mondhatók. Ehhez hasonlóan a méz is közismert egészségvédő hatásáról, így az e téren történő fejlesztéseink elfogadtatása gyorsan, viszonylag kis költséggel is megvalósítható lesz.

A teatermékek között a kifejezetten gyógyászati célú herbateákon túl nem találunk olyan változatot, amelynek összetevőit kedvező élettani hatásuk alapján választották volna ki. Jelenleg nincs tudomásunk olyan termékről, amelyet élvezeti teaként terveztek és állítottak volna össze tudományos vizsgálatok alapján, laboratóriumi mérésekkel is ellenőrzött egészségvédő hatással.

A magyar teapiac

Magyarországon tízből nyolc család fogyaszt teát rendszeresen, e közben trendszerűen növekszik a valódi gyümölcs- és herbateák népszerűsége, bár a teljes éves teaforgalom több mint 60 százaléka az év első és negyedik negyedévére koncentrálódik. A tea fogyasztás mindazonáltal átalakulóban van. Az elmúlt években a hagyományos fekete teákkal szemben egyre nagyobb teret hódítottak a korábban kevésbé ismert zöld teák, a sokszor konkrét egészségvédő, vagy éppen házi gyógyászati céllal fogyasztott herba-, továbbá valódi gyümölcssteák. E tendencia tovább folytatódott, és mára már a valódi gyümölcsstea vált a legkedveltebb változattá az egy év alatt megvásárolt teljes teamennyiség 40 százalékát adva. A magyarországi piacot áttekintve az alábbi 10 db konkurens cég termékeivel fognak versenyezni az általunk kifejlesztettek. Kaldeneker, Natur Organic, Demmers Teahouse, Clipper, Pukka, Wittard, Newby, Dilmah, Pure, Gárdonyi Teaház

A nemzetközi piac

Az Euromonitor International fogyasztási szokásokat, adatokat gyűjtő nemzetközi szervezet a nemrég tette közzé a tea ranglistáját. Bár a legtöbb tea, több mint 700 ezer tonna Kínában fogy, az egy főre vetítve a törökök az elsők, 3,16 kiló teát fogyasztanak. A másodikok az írek és az angolok, ők fejenként 2,19, illetve 1,94 kiló teát főznek el évente. Magyarországon az egy főre jutó tea fogyasztás az Euromonitor szerint 0,28 kiló, ezzel a harmincadik helyen állunk, megelőzve többek között Norvégiát, Ausztriát és az Egyesült Államokat. Egy másik felmérés szerint a számunkra releváns régióba tartozó Lengyelország 1 kilónyi teát fogyaszt/fő/év. Külföldi célországként a fentieket érdemes megcélózni. Itt a releváns versenytársak száma 16: Luis Collection, Demmers Teahouse, Sonnentor, Clipper, Higher Living, Hampstead tea London, Mighty Leaf, Tazo, Stash, Kusmi Tea, Celestial Seasoning, Teavana, Damman, Revolution, Pure, Dilmah

A projektben kifejlesztett élelmiszer-prototípusok mindegyike önállóan is értékesíthető lesz, de az üzleti hasznosíthatóság szempontjából elsősorban a tea termékekre koncentrálunk. Terveink szerint a hazai fogyasztók 5-8 %-át, tehát mintegy 500-800 ezer főt tartunk a

prémium minőségű és árú termékeink potenciális fogyasztójának. A fenti hazai fogyasztási adattal számolva ez évi 140-224 ezer kg teát jelent.

A teatermékekhez felhasznált, a projektben kifejlesztett különleges minőségű anyagok miatt a termékek önköltsége a konvencionális megfelelőikénél 8-11 %-kal magasabb lesz. A funkcionális termékeket a konvencionális megfelelőiknél 20 %-kal magasabb fogyasztói áron tervezzük értékesíteni, 10-12 %-os profitrátaival. A projekt révén biztosított többletforrás és nemzetközi szintű szakértelem nem áll rendelkezésre más hazai vagy európai gyártóknál, így várhatóan nem tudják létrehozni az általunk kifejlesztett termékekkel konkuráló saját gyártmányaikat. Így éveken át mérsékelt versennyel számolhatunk.

A különleges minőségű fémdobozban, ill. egyedileg csomagolt, aromazáró tasakban lévő prémiumtermékek tervezett egységára és a projektzárást követő második év végére várható össz. árbevétele mintegy 174 mFt, volumene az alábbi.

1. Mézport és vákuumszárított gyümölcsöt tartalmazó filteres teák: 13.500 Ft/kg egységáron 4.000 kg mennyiségben értékesítéséből 54 mFt árbevétel,
2. Gyümölcsöt tartalmazó filteres teák: 11.500 Ft/kg egységáron 3.000 kg értékesítéséből 34,5 mFt,
3. Joghurtport és vákuumszárított gyümölcsöt tartalmazó filteres teák: 12.000 Ft/kg egységáron 2.500 kg értékesítéséből 30 mFt,
4. Mézport és vákuumszárított gyümölcsöt tartalmazó szálás teák: 11.000 Ft/kg egységáron 2.000 kg értékesítéséből 22 mFt,
5. Vákuumszárított gyümölcsöt tartalmazó szálás teák: 10.000 Ft/kg egységáron 1.500 kg értékesítéséből 15 mFt,
6. Joghurtport és vákuumszárított gyümölcsöt tartalmazó szálás teák: 11.500 Ft/kg egységáron 1.600 kg értékesítéséből 18,4 mFt árbevétel.

2019. 08. 28.

Pi Vision Bt.
1037 Budapest, Órsuta útca 2869/1
Adósz.: 21872099-2-41
Bszsz.: 10401055-50528676-84671001
Dr. Pomózi István

ügyvezető, konzorciumvezető

Pi Vision Bt.